

УКД 343.9

Лайтаренко Олексій Вікторович –
аспірант

ПВНЗ «Європейський університет»
<https://orcid.org/0009-0002-5989-3707>

Oleksiy V. Laytarenko –
PhD student

PHEI “European University”
(16 B Akademika Vernadtskoho Boulevard, Kyiv, 03115, Ukraine)
<https://orcid.org/0009-0002-5989-3707>

Предмет злочинного посягання як ключовий елемент криміналістичної характеристики розголошення державної таємниці

Стаття присвячена дослідженню предмету злочинного посягання як ключового елементу криміналістичної характеристики розголошення державної таємниці.

Зазначено, що розголошення державної таємниці є одним із найсерйозніших злочинів у сфері охорони безпеки держави, оскільки його наслідки можуть безпосередньо впливати на національну безпеку, обороноздатність та міжнародний авторитет країни. У зв'язку з цим питання криміналістичної характеристики цього злочину є особливо актуальним. Одним із ключових елементів криміналістичної характеристики розголошення державної таємниці є предмет злочинного посягання. Він визначає не лише юридичну природу правопорушення, а й впливає на методи його розслідування та докази, які можуть бути використані для встановлення винних осіб.

Встановлено, що характеристика предмета кримінального правопорушення відображає як його загальні (родові, видові) риси, так і специфічні (формальні, сутнісні, змістові, функціональні тощо) особливості, а також широкий спектр параметрів, внутрішніх і зовнішніх зв'язків та взаємозалежностей. Варто зазначити, що при цьому враховуються не всі ознаки, а лише ті, які мають істотне значення для ухвалення та реалізації криміналістичних і правових рішень.

Автором зроблено висновок, що предметом злочинного посягання у кримінальних правопорушеннях, пов'язаних з розголошенням державної таємниці, є ті відомості, які містять цю державну таємницю.

Крім того, відповідальність за ст. 328 КК України настає незалежно від змісту розголошених відомостей, що становлять державну таємницю (за винятком окремих випадків, пов'язаних з інформацією у сфері оборони). Однак характер цих відомостей впливає на визначення тяжкості завданої шкоди, тобто рівня суспільної небезпеки вчиненого кримінального правопорушення, і може бути врахований судом при призначенні конкретного покарання винній особі.

Ключові слова: кримінальне правопорушення, методика розслідування, криміналістична характеристика, предмет злочинного посягання, державна таємниця, таємна інформація.

O.V. Laytarenko The Subject of Criminal Encroachment as a Key Element of the Forensic Characterization of the Disclosure of a State Secret

The article is devoted to the study of the subject of criminal encroachment as a key element of the forensic characterization of the disclosure of state secrets.

It is noted that the disclosure of state secrets is one of the most serious crimes in the field of state security, since its consequences can directly affect national security, defense capability and international authority of the country. In this regard, the issue of the forensic characterization of this crime is particularly relevant. One of the key elements of the forensic characterization of the disclosure of state secrets is the subject of criminal encroachment. It determines not only the legal nature of the offense, but also affects the methods of its investigation and evidence that can be used to identify the guilty parties.

It is established that the characterization of the subject of a criminal offense reflects both its general (generic, species) features and specific (formal, substantive, content, functional, etc.) features, as well as a wide range of parameters, internal and external relationships and interdependencies. It is worth noting that not all signs are taken into account, but only those that are of significant importance for the adoption and implementation of forensic and legal decisions.

The author concludes that the subject of criminal encroachment in criminal offenses related to the disclosure of state secrets is the information that contains this state secret.

In addition, liability under Art. 328 of the Criminal Code of Ukraine arises regardless of the content of the disclosed information that constitutes a state secret (with the exception of certain cases related to information in the field of defense). However, the nature of this information affects the determination of the severity of the harm caused, that is, the level of public danger of the criminal offense committed, and may be taken into account by the court when imposing a specific punishment on the guilty person.

Keywords: *criminal offense, investigation methodology, forensic characteristics, subject of criminal offense, state secret, secret information.*

Постановка проблеми. Відповідно до ст. 328 Кримінального кодексу (далі – КК) України кримінально караним є розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства [1]. При цьому, якщо дослідити статистику Офісу Генерального прокурора, то ми побачимо, що зменшується не лише кількість даних кримінальних правопорушень: у 2022 році було обліковано 18 випадків, в 2023 році – 16, а в 2024 році – 13, а й кількість осіб, яким вручено в них повідомлення про підозру: 3, 1 та 1 відповідно [2].

Однак, на нашу думку, ці показники зовсім не гарантують зниження рівня цього напрямку злочинності, оскільки дані кримінальні правопорушення, на жаль, досить важко виявити, особливо якщо вони вчиняються на тимчасово окупованих територіях або територіях, де ведуться бойові дії.

Розголошення державної таємниці є одним із найсерйозніших злочинів у сфері охорони безпеки держави, оскільки його наслідки можуть безпосередньо впливати на національну безпеку, обороноздатність та міжнародний авторитет країни. У зв'язку з цим питання криміналістичної характеристики цього злочину є особливо актуальним. Одним із ключових елементів криміналістичної характеристики розголошення державної таємниці є предмет злочинного посягання. Він визначає не лише юридичну природу правопорушення, а й впливає на методи його

розслідування та докази, які можуть бути використані для встановлення винних осіб.

Отже, вивчення предмета злочинного посягання як ключового елемента криміналістичної характеристики розголошення державної таємниці є важливим не лише з точки зору теоретичного осмислення проблеми, а й для розробки практичних рекомендацій щодо розкриття та попередження цього кримінального правопорушення.

Аналіз досліджень і публікацій. Кримінальні правопорушення, пов'язані з розголошенням державної таємниці, у своїх працях досліджувало багато вчених, серед яких: М. І. Бажанов, Л. Ф. Дадерко, Д. П. Калаянов, М. Й. Коржанський, Л. М. Кривоченко, В. І. Олійник, М. С. Пастернак, В. В. Сергійчук, Д. С. Усов, О. В. Шамсутдінов та інші.

Невирішені раніше проблеми. На сьогодні необхідним є удосконалення сучасного підходу до такого елемента криміналістичної характеристики розголошення державної таємниці, як предмет злочинного посягання.

Мета статті полягає в дослідженні предмету злочинного посягання як ключового елемента криміналістичної характеристики розголошення державної таємниці.

Виклад основного матеріалу. У криміналістиці предмет злочину розглядається як носій інформації, що має статус державної таємниці, а також як об'єкт, за допомогою якого здійснюється її незаконне поширення.

А. В. Мекодзьоб, провівши аналіз предмету злочинного посягання, визначає його як: а) одну із умов, причин, детермінант, обрання суб'єктом конкретного способу вчинення

злочину; б) зовнішню щодо злочину річ матеріального світу, що виникає, розвивається, змінюється за власними законами, що не залежать від волі суб'єкта злочину; в) річ, яка піддається впливу під час вчинення злочину за допомогою знарядь та засобів; г) річ, яка за загальним правилом перебуває у статичному стані [3, с. 124].

У свою чергу М.В. Салтевський зазначає, що предметом злочинних посягань є різноманітні фізичні об'єкти, які характеризуються ознаками їх агрегатного стану, споживчим призначенням, фізико-хімічними властивостями [4, с. 268]. Предмет злочинного посягання як різноманітні фізичні тіла, речі та предмети органічного і неорганічного походження, що є матеріальним виразом суспільних відносин розглядають й В.С. Кузьмічов та Г.І. Прокопенко [5, с. 253].

Як зазначає В. М. Шевців, предмет кримінального правопорушення є категорією, властивою як для кримінально-правової, так і криміналістичної характеристики протиправного діяння. У першому випадку він є ознакою складу кримінального правопорушення, а в другому – елементом механізму його вчинення, якому властиві типові ознаки, що в своїй сукупності визначають його специфіку. Відповідно в першому випадку мова йде про важливість з'ясування предмету кримінального правопорушення для правильної кримінально-правової кваліфікації діяння, в другому – для з'ясування всіх обставин, що підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадження [6, с. 41].

Слід також зазначити, що останнім часом досить жвава дискусія серед науковців виникає щодо неправильності в сучасних умовах зводити розуміння предмету кримінального правопорушення виключно до речей матеріального світу. Зокрема, варто розширити розуміння предмета злочину не тільки як виключно матеріальні субстанції, а і як різних видів інформації або енергії. Така тенденція є виправданою й актуальною, особливо з масовою цифровізацією та діджиталізацією всіх сфер суспільного життя. Більше того, в контексті дослідження предмету незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги слід зазначити, що, наприклад, благодійні пожертви можуть

здійснюватися у вигляді переказу безготівкових коштів на рахунки (мова йде про цифрові, віртуальні тощо активи), надання на безоплатній основі певних послуг тощо. Тому повністю слід погодитися з тим, що намагання обмежити предмет злочину виключно матеріальними речами, яке було цілком логічним у минулому, у зв'язку з розвитком науково-технічного прогресу, трансформацією умов і правил економічної діяльності не відповідає потребам сучасної судової практики [6, с. 42-43].

Тому, на нашу думку, характеристика предмета кримінального правопорушення відображає як його загальні (родові, видові) риси, так і специфічні (формальні, сутнісні, змістові, функціональні тощо) особливості, а також широкий спектр параметрів, внутрішніх і зовнішніх зв'язків та взаємозалежностей. Варто зазначити, що при цьому враховуються не всі ознаки, а лише ті, які мають істотне значення для ухвалення та реалізації криміналістичних і правових рішень.

Отже, предметом злочинного посягання у кримінальних правопорушеннях, пов'язаних з розголошенням державної таємниці, є ті відомості, які містять цю державну таємницю.

Відповідно до Закону України «Про державну таємницю» державною таємницею є вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою [7].

При цьому слід пам'ятати, що носії такої інформації зазвичай мають маркування з позначенням грифу секретності, ступінь якої («особливої важливості», «цілком таємно», «таємно») залежить від важливості інформації та визначає строк дотримання режиму секретності, ступінь обмеженості доступу до неї та рівень охорони державою [8, с. 175].

Інформація вважається державною таємницею з часу опублікування Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, до якого включена ця інформація, чи зміни до нього у порядку, встановленому Законом.

Висновок щодо того, чи є розголошена конкретна інформація державною таємницею,

надає, згідно із законодавством, державний експерт з питань таємниць. Він також визначає ступінь секретності такої інформації і формулює висновок щодо шкоди національній безпеці України в разі її розголошення. Визначальне значення, таким чином, має не гриф секретності, а дійсний зміст відомостей – завдає чи не завдає їх розголошення шкоди національній безпеці України в тій чи іншій сфері. Тому в усіх випадках посягання на схоронність державної таємниці необхідно магі висновок Державного експерта з питань таємниць, який несе персональну відповідальність за законність і обґрунтованість свого рішення про віднесення інформації до державної таємниці. Даний висновок має бути чітко викладений, уникаючи двозначності, та містити вказівку щодо ступеня секретності оцінюваної інформації, наявності шкоди національній безпеці у разі розголошення такої інформації, а також посилання на конкретний пункт Зводу та відповідного розгорнутого переліку, щоб слідчий, прокурор або суд могли перевірити правильність віднесення інформації до державної таємниці [9, с. 82].

При чому відповідальність за ст. 328 КК України настає незалежно від змісту розголошених відомостей, що становлять державну таємницю (за винятком окремих випадків, пов'язаних з інформацією у сфері оборони). Однак характер цих відомостей впливає на визначення тяжкості завданої шкоди, тобто рівня суспільної небезпеки вчиненого кримінального правопорушення, і може бути врахований судом при призначенні конкретного покарання винній особі.

Цілком слушно, на нашу думку, В. І. Олійник виділяє такі ознаки державної таємниці (як кримінально-правового явища):

1) даний вид таємниці включає відомості (інформацію) у певних сферах життя держави, що закріплені нормативно;

2) ці відомості мають відповідний гриф секретності, суворо регламентований порядок засекречування і розсекречування, процедури допуску до роботи з ними, закріплених на законодавчому рівні;

3) відомості можуть бути відомі або довірені тільки особам, які мають допуск до них, на яких поширюється обов'язок зберігати дані відомості в таємниці;

4) недоторканність відомостей забезпечується державним захистом і встановленою юридичною відповідальністю (передусім, кримінально-правовою);

5) незаконне отримання і поширення цих відомостей може заподіяти шкоду, передусім, національним інтересам [10, с. 147-148].

Закон України «Про державну таємницю» містить вичерпний перелік інформації, яка відноситься до державної таємниці, а саме інформація у сфері:

1) оборони (про зміст стратегічних і оперативних планів та інших документів бойового управління, підготовку та проведення військових операцій, стратегічне та мобілізаційне розгортання військ, а також про інші найважливіші показники, які характеризують організацію, чисельність, дислокацію, бойову і мобілізаційну готовність, бойову та іншу військову підготовку, озброєння та матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань; про дислокацію, характеристики пунктів управління, зміст заходів загальнодержавного та регіонального, у разі необхідності міського і районного рівня, щодо приведення у готовність єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій до виконання завдань в особливий період та про організацію системи зв'язку (оповіщення) в особливий період, можливості населених пунктів, регіонів і окремих об'єктів щодо евакуації, розосередження населення і забезпечення його життєдіяльності; забезпечення виробничої діяльності об'єктів національної економіки у воєнний час; про геодезичні, гравіметричні, картографічні та гідрометеорологічні дані і характеристики, які мають значення для оборони країни; про застосування систем озброєння, підготовку та проведення військових операцій; тощо);

2) економіки, науки і техніки (про зміст мобілізаційних планів державних органів та органів місцевого самоврядування, мобілізаційні потужності, заходи мобілізаційної підготовки і мобілізації та обсяги їх фінансування, запаси та обсяги постачання стратегічних видів сировини і матеріалів, а також відомості про номенклатуру та норми накопичення, загальні обсяги поставок, закладення, зберігання, освіження та відпуску, а також фактичні запаси матеріальних цінностей державних резервів; про використання

транспорту, зв'язку, потужностей інших галузей та об'єктів інфраструктури держави в інтересах забезпечення її безпеки; про плани, обсяги та інші найважливіші характеристики добування, виробництва та реалізації окремих стратегічних видів сировини і продукції; тощо);

3) зовнішніх відносин (про директиви, плани, вказівки делегаціям і посадовим особам з питань зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України, спрямовані на забезпечення її національних інтересів і безпеки; про військове, науково-технічне та інше співробітництво України з іноземними державами, якщо розголошення відомостей про це завдаватиме шкоди національній безпеці України; про експорт та імпорт озброєння, військової і спеціальної техніки, окремих стратегічних видів сировини і продукції; про зміст секретної інформації, що отримується від іноземної держави чи міжнародної організації);

4) державної безпеки та охорони правопорядку (про особовий склад органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність або розвідувальну чи контррозвідувальну; про засоби, зміст, плани, організацію, фінансування та матеріально-технічне забезпечення, форми, методи і результати оперативно-розшукової, розвідувальної і контррозвідувальної діяльності; про осіб, які співпрацюють або раніше співпрацювали на конфіденційній основі з

органами, що проводять таку діяльність; про склад і конкретних осіб, що є негласними штатними працівниками органів, які здійснюють оперативно-розшукову, розвідувальну і контррозвідувальну діяльність; про систему урядового та спеціального зв'язку; про організацію режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, державні програми, плани та інші заходи у сфері охорони державної таємниці; тощо) [7].

Висновки. Отже, на основі викладеного вище, можна зробити висновок, що дослідження предмета злочинного посягання дозволяє визначити основні способи вчинення кримінального правопорушення, механізми його реалізації та коло потенційних суб'єктів, причетних до розголошення державної таємниці. Крім того, аналіз цього елемента допомагає розробити ефективні методики розслідування, встановити джерела витoku інформації та запобігти подальшому поширенню секретних відомостей.

Предметом злочинного посягання у кримінальних правопорушеннях, пов'язаних з розголошенням державної таємниці, є ті відомості, які містять цю державну таємницю. При цьому законодавцем чітко встановлено перелік інформації, яка відноситься до державної таємниці, та інформації, яка такою бути не може.

Список використаних джерел:

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3500> (дата звернення: 25.01.2025).
2. Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2> (дата звернення: 25.01.2025).
3. Мекодзьоб А. В. Співвідношення предмету злочину та засобів і знарядь вчинення злочину. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція*. 2018. № 36. Т. 2. С. 121-125.
4. Салтевський М. В. Криміналістика: у 2 ч. Ч.2. Методика і тактика. Харків: Консум, 2001. 528 с.
5. Кузьмічов В. С., Прокопенко Г. І. Криміналістика: навч. посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2001. 366 с.
6. Шевців В. М. Методика розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2023. 249 с.
7. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#n13> (дата звернення: 26.01.2025).

8. Довженко В. Окремі питання кримінально-правової характеристики розголошення державної таємниці. *Новітні кримінально-правові дослідження – 2021: Альманах наукових праць*. Миколаїв: МПНУ «ОЮА», 2021. С. 173-177.

9. Дадерко Л. Ф. Кримінальна відповідальність за розголошення державної таємниці. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція*. 2013. Вип. 6-2 (2). С. 82-85.

10. Олійник В. І. Визначення родової належності поняття «державна таємниця». *Право і суспільство*. 2015. № 5. Ч. 2. С. 143-148.

References:

1. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3500> (data zvernennia: 25.01.2025).

2. Pro zareiestrovani kryminalni pravoporushennia ta rezultaty yikh dosudovoho rozsliduvannia. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2> (data zvernennia: 25.01.2025).

3. Mekodzob A. V. Spivvidnoshennia predmetu zlochynu ta zasobiv i znariad vchynennia zlochynu. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Serii: Yurysprudentsiia*. 2018. № 36. Т. 2. С. 121-125.

4. Saltevskiy M. V. Kryminalistyka: u 2 ch. Ch.2. Metodyka i taktyka. Kharkiv: Konsum, 2001. 528 s.

5. Kuzmichov V. S., Prokopenko H. I. Kryminalistyka: navch. posibnyk. Kyiv: Yurinkom Inter, 2001. 366 s.

6. Shevtsiv V. M. Metodyka rozsliduvannia nezakonnoho vykorystannia z metoiu otrymannia prybutku humanitarnoi dopomohy, blahodiinykh pozhertv abo bezoplatnoi dopomohy: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.09. Kharkivskiy natsionalnyi universytet vnutrishnikh sprav. Kharkiv, 2023. 249 s.

7. Pro derzhavnu taiemnytsiu: Zakon Ukrainy vid 21.01.1994 № 3855-KhII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#n13> (data zvernennia: 26.01.2025).

8. Dovzhenko V. Okremi pytannia kryminalno-pravovoi kharakterystyky rozgholoshennia derzhavnoi taiemnytsi. *Novitni kryminalno-pravovi doslidzhennia – 2021: Almanakh naukovykh prats*. Mykolaiv: MIP NU “OiuA”, 2021. С. 173-177.

9. Daderko L. F. Kryminalna vidpovidalnist za rozgholoshennia derzhavnoi taiemnytsi. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Serii: Yurysprudentsiia*. 2013. Vyp. 6-2 (2). С. 82-85.

10. Oliinyk V. I. Vyznachennia rodovoi nalezhnosti poniattia “derzhavna taiemnytsia”. *Pravo i suspilstvo*. 2015. № 5. Ч. 2. С. 143-148.